

O‘ZBEKISTONNING XALQARO TASHKILOTLAR BILAN HAMKORLIK ALOQALARI

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Ikromova Gulsevar Elmurod qizi

Andijon davlat Pedagogika institute Tabiiy fanlar fakulteti, Biologiya yo‘nalishi 102-
guruh talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonning xalqaro tashkilotlar bilan hamkorligi tahlil qilingan. BMT, ShHT, IHT va YEXHT kabi tashkilotlar bilan hamkorlik mamlakatning xavfsizlik, ekologiya, iqtisodiy rivojlanish va inson huquqlari sohalaridagi sa’y - harakatlarini mustahkamlashga qaratilgan. Xalqaro aloqalarning O‘zbekistonning mintaqaviy barqarorlik va global hamjamiyatdagi mavqeyini oshirishdagi roli yoritilgan.

Annotation: This article analyzes Uzbekistan's cooperation with international organizations. Collaboration with entities such as the UN, SCO, OIC, and OSCE focuses on strengthening the country's efforts in security, environmental protection, economic development, and human rights. The role of international relations in enhancing Uzbekistan's regional stability and its position within the global community is highlighted.

Аннотация: В данной статье проанализировано сотрудничество Узбекистана с международными организациями. Взаимодействие с такими организациями, как ООН, ШОС, ОИС и ОБСЕ, направлено на укрепление усилий страны в области безопасности, экологии, экономического развития и прав человека. Рассмотрена роль международных связей в повышении региональной стабильности и укреплении позиций Узбекистана в глобальном сообществе.

Kalit soʻzlar: Oʻzbekiston, xalqaro tashkilotlar, BMT, ShHT, IHT, YEXHT, iqtisodiy rivojlanish, xavfsizlik, ekologiya, mintaqaviy barqarorlik, inson huquqlari, global hamkorlik, Oral dengizi, integratsiya.

Keywords: Uzbekistan, international organizations, UN, SCO, OIC, OSCE, economic development, security, ecology, regional stability, human rights, global cooperation, Aral Sea, integration.

Ключевые слова: Узбекистан, международные организации, ООН, ШОС, ОИС, ОБСЕ, экономическое развитие, безопасность, экология, региональная стабильность, права человека, глобальное сотрудничество, Аральское море, интеграция.

Oʻzbekistonning xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalari har jihatdan kengayib bormoqda. Bu aloqalar mamlakatning siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ekologik, va ijtimoiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik Oʻzbekistonning global maydonda oʻz oʻrmini mustahkamlash, barqaror rivojlanish va xalqaro xavfsizlikni taʼminlashda asosiy vositaga aylangan. Quyida Oʻzbekistonning xalqaro tashkilotlar bilan yanada kengroq aloqalarini yoritib oʻtaman.

1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT): Oʻzbekiston 1992-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga (BMT) aʼzo boʻldi va bugungi kunga kelib, u xalqaro aloqalardagi eng faol ishtirokchilardan biriga aylandi. BMTning 16 ta ixtisoslashgan tashkiloti va 3 ta fondu bilan hamkorlik qilmoqda. [1]

Oʻzbekiston, BMTning rivojlanish va inson huquqlari sohasidagi barcha muhim tashabbuslarini qoʻllab-quvvatlaydi. BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP) bilan Oʻzbekiston ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish boʻyicha turli loyihalar amalga oshiradi. Bu loyihalar qishloq xoʻjaligi, atrof-muhitni saqlash, taʼlim va sogʻliqni saqlash sohalarida amalga oshiriladi. BMTning Inson Huquqlari Kengashi bilan Oʻzbekiston, xalqaro huquq va inson huquqlari boʻyicha oʻzining qonun va siyosatlarini yaxshilashga intiladi. Oʻzbekiston bu aloqalar orqali oʻzini inson huquqlari boʻyicha jahonning yetakchi davlatlaridan biriga aylantirishni maqsad qilgan.

2. Evropa Ittifoqi (EI): O‘zbekistonning Evropa Ittifoqi bilan aloqalari tobora rivojlanib bormoqda. Mamlakat Evropa Ittifoqi bilan yangi siyosiy va iqtisodiy hamkorlikni boshlagan. O‘zbekistonning «Yangi O‘zbekiston» siyosati Evropa Ittifoqi bilan aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan. 2019-yilda Evropa Ittifoqi bilan yangi shartnoma imzolandi, bu ikki tomonlama aloqalarni yangi bosqichga olib chiqdi. Evropa Ittifoqi O‘zbekistonga iqtisodiy yordam, investitsiyalar, savdo imkoniyatlari yaratishda katta ahamiyatga ega. O‘zbekistonning «Yashil iqtisodiyot» va ekologik barqarorlik borasida Evropa Ittifoqining tajribasidan foydalanish niyati mavjud. Evropa Ittifoqi bilan hamkorlik, O‘zbekistonga ko‘plab ijtimoiy va siyosiy islohotlarni amalga oshirishga yordam beradi. Ayniqsa, demokratik islohotlar, inson huquqlari, erkin saylovlar kabi masalalarda Evropa Ittifoqi yordam berishi kutilmoqda.

3. Shanxay Hamkorlik Tashkiloti (SHTT): O‘zbekiston 2001-yilda Shanxay Hamkorlik Tashkilotiga (SHTT) a'zo bo‘ldi. Bu tashkilot o‘zining xavfsizlik, iqtisodiy va madaniy aloqalar sohasidagi ahamiyatini oshirib bormoqda. O‘zbekistonning SHTT bilan aloqalari nafaqat mintaqaviy xavfsizlik, balki iqtisodiy integratsiya va madaniy aloqalar sohasida ham kuchayib bormoqda. Xavfsizlik va terrorizmga qarshi kurash – O‘zbekiston SHTTning asosiy tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlaydi. Mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash, terrorizm, narkotik moddalar savdosi va diniy ekstremizmga qarshi kurashda SHTT faoliyatini jiddiy tarzda mustahkamladi. Iqtisodiy hamkorlik – O‘zbekiston SHTT doirasida mintaqaviy iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga katta e'tibor bermoqda. Bu hamkorlik temir yo‘llar, energetika, savdo va sanoat sohalarini o‘z ichiga oladi.

4. Jahon Banki (JB) va Xalqaro Valyuta Jamg‘armasi (XVJ): O‘zbekiston Jahon Banki va Xalqaro Valyuta Jamg‘armasi bilan iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda yaqin hamkorlik qilib kelmoqda. Jahon Banki O‘zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilish, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va global bozorlar bilan aloqalarni rivojlantirishda muhim rol o‘ynamoqda. Sanoat va qishloq xo‘jaligi – JB va XVJ O‘zbekistonga sanoat, qishloq xo‘jaligi va infratuzilmani rivojlantirish bo‘yicha moliyaviy yordam va ekspertiza taqdim etmoqda. Ta'lim va sog‘liqni

saqlash – Jahon Banki O‘zbekistonda ta’lim tizimini va sog‘liqni saqlashni yaxshilashga yordam beradi.

5. Osiyo Taraqqiyot Banki (OTB): O‘zbekiston Osiyo Taraqqiyot Banki bilan ko‘plab infratuzilma va iqtisodiy loyihalarda hamkorlik qiladi. Bank O‘zbekistonning energetika, transport, qishloq xo‘jaligi va ta’lim sohalarida keng ko‘lamli loyihalarni amalga oshirmoqda. Infratuzilma loyihalari – OTB O‘zbekistonning transport tizimini modernizatsiya qilish, yangi avtomobil va temir yo‘l yo‘llarini qurish, shahar infratuzilmasini rivojlantirishda muhim yordamlarga ega[2,3].

Qishloq xo‘jaligi va iqlim o‘zgarishlari – OTB qishloq xo‘jaligida ekologik barqarorlikni ta’minlash va iqlim o‘zgarishlariga qarshi kurashda ko‘plab loyihalarni moliyalashtiradi.

6. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (XMT) O‘zbekiston XMT bilan hamkorlikda mehnat bozorini isloh qilish, ishchilar huquqlarini himoya qilish va bandlikni ta’minlash bo‘yicha qonunlar va siyosatlarni yaxshilashga intilmoqda. Mehnat huquqlari – XMT bilan hamkorlik orqali O‘zbekiston ishchilarning huquqlarini himoya qilish va xalqaro mehnat standartlariga moslashtirishni maqsad qilgan. Bandlikni ta’minlash – XMT bilan O‘zbekiston bandlikni ta’minlash va ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash borasida tajriba almashishmoqda.

7. Xalqaro Savdo Tashkiloti (WTO) O‘zbekiston WTOga a’zo bo‘lish uchun kerakli jarayonlarni boshlagan va hali a’zo bo‘lish jarayonida. Xalqaro Savdo Tashkiloti bilan aloqalar orqali O‘zbekistonning savdo imkoniyatlari kengayadi, global iqtisodiy tizimga kirish imkoniyati oshadi. Savdo erkinligi – WTOga a’zo bo‘lish O‘zbekistonning xalqaro savdosini erkinlashtirishga, bojxona to‘siqlarini kamaytirishga va eksport imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi. Savdo siyosati – O‘zbekiston WTOga a’zo bo‘lish jarayonida o‘zining savdo siyosatini global bozor talablariga moslashtiradi. 8. BMTning Ta’lim, Fan va Madaniyat Tashkiloti (UNESCO). O‘zbekiston UNESCO bilan madaniyat, ta’lim va ilm-fan sohalarida hamkorlikni rivojlantiradi. UNESCO O‘zbekistonning tarixiy va madaniy merosini global darajada tanitishda muhim rol o‘ynamoqda. Madaniy meros – O‘zbekiston UNESCO bilan hamkorlikda o‘zining madaniy va tarixiy obidalarini

himoya qilish va saqlash bo‘yicha dasturlarni amalga oshirmoqda. Ta’lim va ilm-fan – O‘zbekiston UNESCO orqali ilmiy va ta’lim sohasidagi xalqaro tarmoqlardan foydalangan holda o‘zining innovatsion salohiyatini rivojlantirishga intilmoqda. UNESCOning madaniy va ta’lim sohalaridagi yordami orqali O‘zbekiston xalqaro tajribani o‘zlashtirib, milliy rivojlanish jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqmoqda [1,3,4]

Yuqorida keltirilgan xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik O‘zbekistonning ichki va tashqi siyosatida muhim o‘rin tutadi. Ushbu aloqalar mamlakatga iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, ekologik barqarorlikni ta’minlash, madaniy boyliklarni targ‘ib qilish va ijtimoiy rivojlanishni jadallashtirish imkonini beradi. Xalqaro tashkilotlar bilan keng ko‘lamli hamkorlik orqali O‘zbekiston global maydonda o‘zining mustahkam o‘rnini egallashni davom ettirmoqda. Mamlakatning mintaqaviy va xalqaro masalalardagi faol ishtiroki, nafaqat uning rivojlanish yo‘lida, balki global barqarorlik va hamkorlikni kuchaytirishda ham muhim ahamiyatga ega. O‘zbekistonning xalqaro tashkilotlar bilan hamkorligi mamlakatning barqaror rivojlanishi, xavfsizlikni ta’minlash, ekologik muammolarni hal etish, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotni jadallashtirishda muhim rol o‘ynaydi. BMT, ShHT, YEXHT va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan aloqalar O‘zbekistonning xalqaro maydondagi mavqeini mustahkamlashga, mintaqaviy barqarorlikka hissa qo‘shishga va global hamjamiyatda faol ishtirok etishga xizmat qilmoqda. Ushbu hamkorlik mamlakatning xalqaro tajribadan foydalanish va milliy manfaatlarini ilgari surishda keng imkoniyatlar yaratmoqda [1.2]

Foydalanuvchi adabiyotlar:

1. Rustam Qosimov va boshqa. “Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizlik va integratsiyasi” Toshkent O‘zbekiston. “o‘zbekiston fanlar akademiyasi”.2018.
2. Mahmud Saidov “Global hamjamiyatda O‘zbekistonning ro‘li” Toshkent O‘zbekiston. “Adolat” 2019.

3. O‘zbekiston tashqi ishlar vazirligi ekspertlari “O‘zbekiston va BMT: hamkorlik istiqbollari” Toshkent. O‘zbekiston “Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti nashriyoti” 2017
4. Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti professorlari jamoasi “O‘zbekistonning tashqi siyosati va xalqaro hamkorligi” Toshkent, O‘zbekiston. Sharq.
5. Jabborova, S., Daminjonova, S., Ismoilova, G., & Mamatqodirova, M. (2024). Axborotning inson hayotiga ta’siri. *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).
6. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). Amir temur va temuriylar davrida madaniy hayot, ta’lim-tarbiya masalalari. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
7. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). Mustaqillik yillarida o‘zbekistonda ma’naviy va tarixiy merosning tiklanishi. *ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
8. Sodiqova, M. (2024). Millatlararo totuvlikni mustahkamlashda Andijonning o‘rni. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
9. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.